

Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy**yondashuvlarning maqsad va vazifasi****Samarqad viloyati Qo'shrabot tumani 19-umumta'lim maktabi****Boshlang'ich sinf o'qituvchisi****YOQUBOV A'ZAM IDODOVICH**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boshlang'ich ta'lim samaradorligi oshirishda zamonaviy yondashuvning maqsad va vazifasi hamda bu yo'lda o'qituvchilardan talab etiladigan pedagogik faoliyat va bu so'zning ma'no hamda tushunchalari, O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlar, bugungi kunda yangi ilmiy soha – pedagogik innovatsiya hamda bu soha bo'yicha izlanishlar olib borayotgan olimlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, pedagogika, ped texnologiya, individuallashtirish, pedagogik innovatsiya.

Zamonaviy ta'limning eng muhim unsurlari qadimdan shakllanib kelgan. Ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo'llaniladigan an'anaviy kategoriyalar bo'lib hisoblanadi. Aynan shu kategoriyalar ma'lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo'yicha o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi.

O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim va ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil etish lozimligini taqozo etadi. O'zbekistonda qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlash bugungi kunda pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Qayd etilgan pedagogik kategoriyalarni maqsadga muvofiq ravishda yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi. Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissyor» bo'lishi

kerakligini anglashi lozim. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak.

Shu yerda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev "Mustaqil o'ylay oladigan tafakkur yuritib to'g'ri ma'qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakillantirish va tarbiyalash kerak deb ta'kidlaydi hurmatli yurtboshimiz o'z nutqlarida.

Pedagogika – bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, "payne" bola, "agogeyn" – etaklamoq degan ma'noni bildiradi. Topgan.

Ped texnologiya bu - oldindan loyhalangan ma'lum bir pedagogik tizimni amaliyotga joriy qilish. Pedagogik tizim bu shaxsga maqsadli pedagogik ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan metodlar, vositalar va jarayonlar yig'indisi. "Ped.texnologiya bu pedagogning amaliyotga joriy etishi mumkin bo'lgan pedagogik tizim loyihasidir". (V.Bespalko)

Xalqaro YUNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: «Pedagogik texnologiya -ta'lim shakllarini maqbullashtirish uchun inson va texnik resurslarni hamda ularning o'zaro ta'sirini e'tiborga olgan holda, o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimiy uslubidir».

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyaning eng qadimgi manbai bu – nuqsonsiz mexnat konsepsiyasi ekan. Nuqsonsiz mexnatni ta'minlovchi shartlardan biri mehnat qilayotgan subektning psixologik shaxsiy xarakteristikalarini hisobga olishdir. Bunday mehnatning eng muhim omillari quyidagilar:

- Kasbga qiziqish;
- Kasbiy tayyorgarlik sifati;
- O'z mehnatini muntazam nazorat qilib borish.

Ta'lim-tarbiya jarayoni maqsadi, vositasi, natijasini oldindan o'rganish, qayd etish yo'llari bilan o'qituvchining kafolotlangan natijaga erishishini ta'minlash.

Ta'limning kafolotlanganlik natijasi samaradorlikni va maqsadga erishishni belgilaydi. Bundan ko'rinadiki natija maqsadga qancha yaqin bo'lsa, o'quv-tarbiya jarayoni shuncha samarador hisoblanadi va bu ta'limning zamonaviy texnik vositalari va ilg'or texnologiyalarni amalga oshirishning muhim jihatlaridan bo'lib, ikkinchi talqin, ta'lim-tarbiya jarayoni maqsadi, vositasi, natijasini oldindan o'rganish, qayd etish yo'llari bilan o'qituvchining kafolotlangan natijaga erishishini ta'minlash.

Boshlang'ich ta'lim -6-7 va 10-11 yoshli bolalarda umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirish maqsadini amalga oshirishga yo'naltirilgan.

Ibn Sino ta'lim jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim deb hisoblaydi: o'qitishda oddiydan murakkabga qarab borish; bolaning qobiliyat va mayllarini e'tiborga olish; bolaga kuchi etadigan mashqlarni bajartirish; ta'limni jismoniy mashqlar bilan qo'shib olib borilishi. Bolaga ta'lim va tarbiya berishi uchun saxovatli, dono, iymonli, axloqiy va aqliy tarbiya usullarini yaxshi biladigan, irodasi kuchli muallim va tarbiyachini tanlash zarur. Muallim sog'lom, pok, halol, xushmuomala kishi bo'lmog'i lozim.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv -vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir.

Har qanday ta'lim o'quvchi shaxsiga, uning qiziqish, xohish istagiga, ehtiyojiga qaratilmog'i kerak. Ya'ni ta'limni individuallashtirishga qaratilmog'i talab etiladi. Endi ta'limni individuallashtirish nima? Degan savolga javob beraylik:

- Ta'lim jarayonini individuallashtirish shunday o'qitish usuliki, bunda har bir o'quvchi o'quv jarayonida faol ishtirok etib, o'quv-biluv jarayoniga shaxsiy hissa qo'shishi hisobga olinadi;
- Ta'lim jarayonini tashkil eishda o'qituvchining uslubiy yondashuvi, tezkorligi, o'quvchining shaxsiy xususiyatlari hisobga olinadi;
- O'quv-metodik, psixologik, pedagogik tashkiliy boshqaruv ishlarini olib borishda o'quvchi shaxsi o'quv-biluv markazida bo'ladi.

Individuallashtirish ta'lim prinsiplari:

- Individuallashtirish – O'quv jarayonining bosh strategiyasidir.
- O'quv jarayonini individuallashtirish orqali shaxsni rivojlantirish ta'minlanadi.
- Har bir o'quv predmetini o'qitishni individuallashtirish orqali amalga oshirish kutilgan natijani kafolatlaydi. O'qitish shakllarini individuallashtirish bilan integratsiyalash sharoiti yaratiladi.
- Individuallashtirish ta'lim o'quv jarayoni sifat va samaradorligini ta'minlaydi.
- Individuallashtirish ta'limda ko'nikma, malaka, bilim olish o'quvchining qiziqishi asosida kechadi.
- Mustaqil ishlay olish o'quvchining umumiy ko'nikmasini rivojlantiradi, taraqqiy ettiradi.

Bugungi kunda pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish – pedagogik innovatsiya va ta'lim jarayonini yangilash g'oyalarining paydo bo'lishi natijasida o'qituvchining pedagogik faoliyatida ham yangi yo'nalish «o'qituvchining innovatsion faoliyati» tushunchasi paydo bo'ldi.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining umumiy va alohida jihatlarini K.Angelovskiy, G.I.Gorskaya, V.A.Kan-Kalik, S.L.Ko'zmina, V.A.Slastenin, L.M.Fridman kabi olimlar o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida yoritib berdilar. Mamlakatimizda pedagogik innovatsiyani rivojlantirish muammolari ustida pedagog olimlardan N.Azizxo'jayeva,

B.Farberman, U.Nishonaliyev, N.Sayidaxmedov, M.Ochilovlar ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://new.tdpu.uz>
2. X. Ibragimov, Sh. Abdullayeva, Pedagogika Nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008y.
3. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi – Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Kasbiy ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2009y. /o'quv uslubiy qo'llanma.
4. <https://new.tdpu.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi – Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Kasbiy ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2009y. /o'quv uslubiy qo'llanma.
6. <https://library.sammi.uz>
7. X. Ibragimov, Sh. Abdullayeva, Pedagogika Nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008y.